

JUSTIFICATION OF THE POSSIBILITY OF USING ACCELERATION CURVES OF INDUSTRIAL CONTROL OBJECTS FOR THEIR IDENTIFICATION

Adambayev M.,

Candidate of technical science, professor

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

Kalkabekova T.,

Master of technical science., senior lecturer

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

Zhaparov B.,

4th grade student

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

Kumis N.

4th grade student

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИВЫХ РАЗГОНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Адамбаев М.Дж.,

кандидат технических наук, профессор, Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

Калкабекова Т.Ж.,

Магистр технических наук, старший преподаватель,

Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

Жапаров Б.А.,

Студент 4-го курса,

Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

Кумис Н.М.

Студент 4-го курса,

Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989924>

Abstract

Industrial control objects have acceleration curves of only three types: exponential, S-shaped, oscillatory. Acceleration curves of such types give objects described by an inertial link of the 1st order, an inertial link of the 2nd order, an oscillatory link (a link of the 2nd order with complex roots). In this regard, the paper gives a justification for the possibility of identifying industrial objects (determining the dynamic structure and parameters in the form of a transfer function in the image area according to Laplace) by their experimental acceleration curves.

Аннотация

Промышленные объекты управления имеют кривые разгона только трех видов: экспоненциальные, S-образные, колебательные. Кривые разгона таких видов дают объекты, описываемые инерционным звеном I порядка, инерционным звеном II порядка, колебательным звеном (звено II порядка с комплексными корнями). В связи с этим в работе дано обоснование возможности идентификации промышленных объектов (определение динамической структуры и параметров в виде передаточной функции в области изображения по Лапласу) по их экспериментальным кривым разгона.

Keywords: industrial control objects, acceleration curves, identification, transfer function.

Ключевые слова: промышленные объекты управления, кривые разгона, идентификация, передаточная функция.

Решение важнейшей задачи получения адекватных математических моделей динамических систем по данным наблюдений за их поведением является предметом теории идентификации. Окружающий нас мир сплошь состоит из динамических систем, поэтому получение и знание методов идентификации имеют решающее значение.

В настоящее время с предъявлением все более высоких требований к процессам управления в различных отраслях техники и технологии вопросы

идентификации становятся исключительно важными, т.к. нельзя обеспечить высококачественное управление системой, если её математическая модель неизвестна с достаточной точностью [1,2].

Общеизвестно, что промышленные объекты управления имеют кривые разгона (реакция объекта на ступенчатое входное воздействие) только трех видов: экспоненциальные (5-7%), S-образные (~90%), колебательные (3-6%). Какие же известные динамические структуры дают подобные кривые

разгона? Решив этот вопрос, можно рассмотреть эту задачу в обратном порядке и идентифицировать объект по его экспериментальной кривой разгона в наиболее удобной форме, например, в виде передаточной функции.

Построим переходной процесс инерционного звена I порядка.

Передаточная функция инерционного звена первого порядка имеет следующий вид:

$$W(p) = \frac{k}{Tp+1} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} \tag{1.1}$$

Если принять значения $k=7,5$, и $T=3,5$ с, то получим:

$$W(p) = \frac{7.5}{3.5p + 1} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)}$$

Где корень $p = -\frac{1}{3.5}$. Далее используем 2-ую теорему разложения Карсона-Хевисайда [3]:

$$y(t) = \frac{F_1(0)}{F_2(0)} + \sum \frac{F_1(p_i)}{p_i \cdot F'_2(p_i)} * e^{p_i * t}, \tag{1.2}$$

где p_i корень $F_2(p) = 0$; $F'_2(p) = \frac{dF_2(p)}{dp}$.

Имеем $F'_2(p) = 3.5$.

Подставим данные в формулу (1.2):

$$y(t) = \frac{7.5}{1} + \frac{7.5}{-\frac{1}{3.5} * 3.5} * e^{\frac{-t}{3.5}} = 7.5(1 - e^{-0.2857t}). \tag{1.3}$$

(1.3) в общем виде $y(t) = K(1 - e^{-p_1t})$. Это формула нарастающей экспоненты.

Подставим значение t в формулу (1.3) и запишем результаты в таблицу 1.1:

Таблица 1.1

Расчетные значения переходного процесса инерционного звена первого порядка

t	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	∞
У	0,00	1,00	1,86	2,61	3,26	3,83	4,32	4,74	5,11	5,43	5,70	5,94	6,15	6,33	6,48	7,5

Построим переходный процесс по полученным точкам (рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 – Переходный процесс инерционного звена первого порядка

Т.о. инерционное звено с передаточной функцией вида (1.1) дает кривую разгона в виде экспоненты (рисунок 1.1).

Построим переходный процесс инерционного звена второго порядка

Передаточная функция инерционного звена второго порядка имеет следующий вид

$$W(p) = \frac{k}{(T_1p+1)(T_2p+1)} = \frac{K}{T_1T_2p^2+(T_1+T_2)p+1} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} \tag{1.4}$$

Подставив значения $k=7,5$, $T_1=3,5$ с, $T_2 = 2,5$ с получаем:

$$W(p) = \frac{7.5}{(3.5p+1)(2.5p+1)} = \frac{7.5}{8.75p^2+6p+1} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)}$$

$$F'_2(p) = 17.5p + 6.$$

Где $p_1 = -0,2857$; $p_2 = -0,4$. Далее подставим данные в формулу (1.2):

$$y(t) = \frac{7.5}{1} + \frac{7.5}{-0.2857 \cdot (17.5 \cdot (-0.2857) + 6)} \cdot e^{-0.2857t} + \frac{7.5}{-0.4 \cdot (17.5 \cdot (-0.4) + 6)} \cdot e^{-0.4t}.$$

$$y(t) = 7,5 - 26,245 \cdot e^{-0,2857t} + 18,75 \cdot e^{-0,4t}. \tag{1.5}$$

Формула в общем виде $y(t) = K \pm C_1e^{-p_1t} \pm C_2e^{-p_2t}$.

Подставим значение t в формулу 1.5 и запишем в таблицу 1.2:

Расчетные значения переходного процесса инерционного звена второго порядка

t	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	∞
Y	0,00	0,10	0,35	0,69	1,10	1,55	2,01	2,47	2,92	3,34	3,75	4,12	4,47	4,79	5,09	7,5

Построим переходный процесс по полученным точкам (рисунок 1.2)

Рисунок 1.2 – Переходный процесс инерционного звена второго порядка

Т.о. инерционное звено II порядка всегда дает кривую разгона S-образного вида (рисунок 1.2). Построим переходный процесс колебательного звена.

Передаточная функция колебательного звена имеет следующий вид:

$$W(p) = \frac{k}{T_1 T_2 p^2 + (T_1 + T_2)p + c} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} \quad (1.6)$$

Подставив значения $k = 7,5$, $T_1 = 3,5$ с, $T_2 = 2,5$ с, $c = 10$ получаем:

$$W(p) = \frac{7,5}{8,75p^2 + 6p + 10} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)}$$

$$F'_2(p) = 17,5p + 6.$$

$$p_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 87,5}}{17,5}$$

Где $p_1 = -0,3429 + 1,0126j$ и $p_2 = -0,3429 - 1,0126j$. Далее подставим данные в формулу (1.2):

$$y(t) = \frac{7,5}{10} + \frac{7,5 \cdot e^{-0,3429t} \cdot e^{0,2321jt}}{(-0,3429 + 1,0126j) \cdot (17,5 \cdot (-0,3429 + 1,0126j) + 6)}$$

$$+ \frac{(-0,3429 - 1,0126j) \cdot (17,5 \cdot (-0,3429 - 1,0126j) + 6)}{7,5 \cdot e^{-0,3429t} \cdot e^{-0,2321jt}} =$$

$$= 0,75 + \frac{(-0,3429 + 1,0126j) \cdot 23,7205j}{7,5e^{-0,3429t} \cdot e^{0,2321jt}} + \frac{(-0,3429 - 1,0126j) \cdot -23,7205j}{7,5 \cdot e^{-0,3429t} \cdot e^{-0,2321jt}} =$$

$$= 0,75 + \frac{-17,9435 - 6,0771j}{-17,9435 - 6,0771j} + \frac{-17,9435 + 6,0771j}{-17,9435 + 6,0771j} =$$

$$= 0,75 + \frac{(-17,9435 + 6,0771j) \cdot e^{-0,3429t} \cdot e^{0,2321jt}}{358,9} + \frac{(-17,9435 - 6,0771j) \cdot e^{-0,3429t} \cdot e^{-0,2321jt}}{358,9} =$$

$$= 0,75 + (-0,375 + 0,127j) \cdot e^{-0,3429t} \cdot e^{0,2321jt} + (-0,375 - 0,127j) \cdot e^{-0,3429t} \cdot e^{-0,2321jt}.$$

Далее воспользуемся формулой Эйлера для комплексной экспоненты [4]:

$$y(t) = 0,75 + (-0,375 + 0,127j)(\cos(1,0126t) + \sin(1,0126t)j) \cdot e^{-0,3429t}$$

$$+ 7,5(-0,375 - 0,127j)(\cos(1,0126t) - \sin(1,0126t)j) \cdot e^{-0,3429t} =$$

$$= 5 + e^{-0,3429t}[-0,375 \cos(1,0126t) - 0,375 \sin(1,0126t) + 0,127 \cos(1,0126t)j +$$

$$0,127 \sin(1,0126t)jj - 0,375 \cos(1,0126t) + 0,375 \sin(1,0126t) - 0,127 \cos(1,0126t)j +$$

$$0,127 \sin(1,0126t)jj];$$

$$y(t) = 0,75 - 0,79184 \sin(1,0126t + 1,2443) e^{-0,3429t} \quad (1.7)$$

Подставим значение t в формулу (1.7) и запишем в таблицу 1.3:

Таблица 1.3

Расчетные значения переходного процесса колебательного звена

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	∞
y(t)	0	0.348	0.8	1.007	0.917	0.746	0.662	0.686	0.745	0.779	0.773	0.755	0.796	0.75

Построим переходной процесс по полученным точкам (рисунок 1.3)

Рисунок 1.3 – Переходный процесс колебательного звена

Т.о. объект второго порядка с комплексными корнями всегда дает кривую разгона в виде затухающего колебательного процесса (рисунок 1.3).

Таким образом, на основании вышеизложенного можно предложить алгоритм идентификации сложных промышленных объектов управления по результатам активного эксперимента с получением кривых разгона:

1. Спланировать и провести эксперимент по снятию кривой разгона исследуемого объекта;

2. По виду полученной кривой разгона определить динамическую структуру объекта;

- если кривая разгона имеет экспоненциальную форму, то ее динамическая структура может быть идентифицирована инерционным звеном I порядка с передаточной функцией вида $W(p) = \frac{K}{T_p+1}$;

- если кривая разгона имеет S-образную форму, то объект адекватно описывается инерционным звеном II порядка с передаточной функцией вида $W(p) = \frac{K}{(T_1p+1)(T_2p+1)}$;

- если кривая разгона представляет собой затухающий колебательный процесс, то математиче-

ская модель такого объекта описывается передаточной функцией колебательного звена (звено II порядка с комплексными корнями).

3. Количественные значения динамических параметров исследуемых объектов (K , T , T_1 , T_2) могут быть определены специальными математическими приемами с использованием положений метода наименьших квадратов (МНК). Варианты этих приемов даны, например, в [5].

Список литературы:

1. Льюнг Л. Идентификация систем (теория для пользователя). – М.: Наука, 1991, 430 с.
2. Райбман Н.С., Чадеев В.М. Построение моделей процессов производства. – М.: Энергия, 1975, 356 с.
3. Адамбаев М.Д. Теория и практика технического эксперимента в электроэнергетике: Учебник. – Алматы: КазНТУ, 2013, 191 с.
4. Гутов А. З. Аналог формулы Эйлера для обобщенных синуса и косинуса // Современные методы физико-математических наук. Труды международной конференции. Орёл, 2006. С. 35—37.
5. Адамбаев М.Д. Математические методы идентификации: Учебник. – Алматы: КазНТУ, 2005, 180 с.